

Mode de communication scientifique en libre accès chez les chercheurs Marocains en SHS : tendances et pratiques

Open Access as form of scholarly communication for researchers in Humanities and Social Sciences: Trends and Practices

Amal LYAAKOBI¹, Abderrazak EL ABBADI²

¹ Doctorante en sciences de gestion, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Université Ibn Tofail, Kenitra, Maroc

² Professeur de l'Enseignement Supérieur, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

Abstract: *The development of Information and Communication Technologies has changed the way researchers all over the world share their work with the scientific community. Accordingly, scholarly communication continues to be developed in a digital and open environment. Our article aims to examine the state of open access scholarly communication among researchers in Humanities and Social Sciences field in Morocco by studying their opinions and habits towards publication in open access journals or open archives. Based on a questionnaire survey, we will study publication trends for this category of researchers in the light of the challenges of open access.*

Key Words: scholarly communication, Open access, opens archives, human and social sciences, scientific publication.

Résumé: *Le développement des Technologies de l'Information et de la Communication a changé la manière avec laquelle les chercheurs partagent leurs travaux avec l'ensemble de la communauté scientifique, à cet effet la communication scientifique ne cesse de se développer dans un environnement numérique associé à un monde de plus en plus ouvert. Notre article vise à examiner l'état de la communication scientifique en libre accès, chez les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales au Maroc, en étudiant leurs opinions et habitudes vis-à-vis de la publication dans des revues en libre accès ou dans des archives ouvertes. En se basant sur une enquête par questionnaire, nous allons étudier les tendances de publication chez les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales à l'aune des enjeux du libre accès au savoir et à la connaissance scientifique.*

Mot clefs: Communication scientifique, Libre accès, archives ouvertes, sciences humaines et sociales, publication scientifique.

1. INTRODUCTION

La Production scientifique a toujours été un indice très parlant de l'activité scientifique du chercheur, et la publication des résultats constitue la forme la plus fréquente et la plus répondue du partage des résultats obtenus. AGOSTINI (1994) avait affirmé que « Sans publications, la science est morte ».

C'est via les différents canaux et modes de communication que les publications scientifiques sont diffusées et valorisées, notamment lorsque la voie adoptée est ouverte à un large public sans restriction financière, technique ou légale, offrant ainsi la chance aux chercheurs d'accéder gratuitement à l'intégralité des publications mises en ligne, et permettant d'augmenter l'accessibilité et la visibilité, Chanier (2004).

Le mode de communication scientifique en libre accès a vu le jour suite à l'augmentation importante des coûts d'abonnement aux revues scientifiques et l'accroissement des technologies de l'information et de la communication qui ont beaucoup aidé à la prolifération du mouvement du libre accès, Beaudry (2010).

Notre objectif à travers le présent travail est d'examiner la perception du mode de communication en libre accès chez les chercheurs Marocains en Sciences Humaines et Sociales, en essayant de comprendre les obstacles et les barrières auxquelles ce mouvement est confronté, et qui ne sont d'ailleurs pas toujours d'ordre scientifique, comme nous allons voir dans le présent travail.

Nous avons choisi comme population cible les chercheurs en Sciences Humaines et Sociales, puisqu'ils sont beaucoup moins productifs en terme de publications scientifiques en comparaison avec leurs homologues en Sciences exactes, chose qui a éveillé notre curiosité par rapport à leurs appréhensions du mode de communication scientifique à accès ouvert.

Nous allons alors mener une enquête par questionnaire auprès des enseignants chercheurs, en Sciences Humaines et Sociales, afin de vérifier leurs opinions et habitudes vis-à-vis de la publication en

libre accès, et de corriger les fausses idées qu'on pourrait avoir à cet égard.

2. ETAT DE L'ART

2.1 Libre accès et la visibilité des publications scientifiques

Les Technologies de l'Information et de la Communication rendent l'utilisation du libre accès plus diversifiée et plus pratique, quoi que le mouvement se trouve actuellement confronté à des obstacles d'ordre juridiques, techniques et marketing Bjork (2004). Une des barrières les plus importantes est liée aux citations et à l'impact des auteurs, qui se posent toujours des questions du genre « Si je publie un article dans des revues en libre accès, mon travail sera-t-il cité, autrement dit, aura-il un impact » Walters et al (2011).

Les adeptes de l'Open Access confirment que les journaux en libre accès ont des effets similaires à ceux des autres journaux. Les auteurs ne devraient pas s'inquiéter de publier des articles dans ces revues simplement en raison de leurs modèles d'accès, Walters et al (2011).

En ce qui concerne la qualité des revues OA, l'éditeur Clarivate Analytics (ex Thomson) a conduit une étude qui a conclu qu'un très grand nombre des revues en libre accès répondent à des critères de sélection stricts. Leur disposition sont souvent similaires à celles des autres revues de la série Clarivate, il arrive que pour certaines disciplines, ces revues en libre accès sont même mieux classées que les autres Pringle (2018).

La plupart des auteurs cités ont souligné qu'en plus de la qualité, de l'originalité et de la pertinence de la recherche, la méthode d'accès reste un facteur influent dans la mesure de l'utilisation des publications scientifiques. De plus, une étude de Gretchen (2011) a confirmé que les scientifiques aiment utiliser des articles en libre accès comme lecteurs, mais qu'ils sont moins enthousiastes à l'idée de soumettre leurs articles à des revues en libre accès.

Dans ce travail, nous essayerons de confirmer ou de nier, tous ces points cités en haut à travers une

enquête de terrain pour les chercheurs marocains en SHS.

2.2 Spécificités de la communication scientifique en Sciences Humaines et Sociales

La recherche en Sciences Humaines et Sociales a des spécificités qui la différencie de la recherche en Sciences et Techniques, cette dernière est construite aujourd'hui autour de communautés homogènes et de domaines très définis et précis, alors que celle en SHS dépend encore de différentes écoles de pensée ou institutions de recherche, chose qui explique le caractère hétérogène des communautés scientifiques en SHS et leur mode de communication (Préférence pour les publications en langues locales généralement dans des journaux imprimés). En plus, la majorité des chercheurs de SHS ne se sentent pas très concernés par les publications électroniques au niveau des revues bien connues et prestigieuses contrairement à leurs homologues en Sciences et Techniques.

Une autre spécificité de la communication scientifique en SHS est liée à la manière et au style de la rédaction, qui accorde généralement plus d'importance aux définitions des concepts et à l'argumentation des idées avant de passer à la présentation des résultats, contrairement aux articles publiés en Sciences Techniques qui présentent généralement la méthodologie et les résultats d'une manière concise et courte, Ferwerda (2013). De ce fait les chercheurs en SHS favorisent les longs articles ou les monographies, chose qui leur procure une visibilité limitée au niveau des bases de données internationales, qui comptent plus d'articles que d'ouvrages, et plus de publications en langue anglaise qu'en d'autres langues et également plus de publications qui traitent des problématiques internationales que locales.

Un autre facteur qui empêche la visibilité des résultats scientifiques en SHS à l'échelle internationale est l'utilisation du « facteur d'impact » dans le classement des revues. Dans le sens où cet indicateur mesure les citations des travaux sur une base de deux ans, alors qu'en SHS la durée de vie et l'impact peuvent aller jusqu'à dix ans ou plus, ce qui

est incompatible avec la norme de qualité de mesure du facteur d'impact.

Globalement, les critères de jugement des bases de données internationales sont d'une certaine manière

mal adaptés aux caractéristiques et aux spécificités des SHS et à la littérature non Anglophone, Chartron (2014). Afin de pallier à cet enjeu, certains pays développés ont opté pour de nouvelles stratégies qui leur permettent de valoriser leurs revues en SHS, d'un côté, ils ont créé des instances dédiées à l'évaluation de la recherche qui s'intéressent et qui mettent en valeur les revues nationales et non anglophone qui ne sont pas indexées dans les bases de données internationales, d'un autre côté, ils adhèrent au mouvement de l'Open Access en mettant en place des portails de revues et des bases de données nationales, et en consolidant leurs structures éditoriales.

2.3 Les revues scientifiques Marocaines en SHS et le libre accès

Malgré les nombreux avantages du libre accès qui ne sont d'ailleurs plus à démontrer, que ça soit sur le plan d'accès, de production ou de diffusion des recherches, les chercheurs et les éditeurs Marocains de manière générale, et particulièrement en SHS, accusent un retard important à ce niveau, et ceci est dû à plusieurs facteurs, que nous essayerons de décortiquer tout au long de ce travail.

Plusieurs études sur le mouvement du libre accès au Maroc ont été conduites pour comprendre le comportement et la perception du chercheur Marocain vis-à-vis de ce mouvement et essayer de proposer des pistes d'incitation dans les politiques de recherche, ces études concernent essentiellement les chercheurs en sciences dures, il y a eu peu d'études qui abordent la question concernant les chercheurs en SHS, encore moins d'études qui traitent le sujet sous l'angle des éditeurs de revues scientifiques. Cependant, ces derniers sont des acteurs très importants et prépondérants pour le développement du libre accès et la sensibilisation des auteurs à ce paradigme de publication, d'autant plus que le libre accès leur offre plusieurs avantages en terme de temps et d'efficacité à savoir : un

environnement intéressant d'édition scientifique leurs permettant de mieux gérer un nombre important de soumissions d'articles en utilisant moins de ressources financières et en un temps plus raccourcis, des publications dans les délais, et plus de visibilité pour leurs revues, il serait intéressant de mener des études dans ce sens.

Les revues Marocaines en SHS confrontent plusieurs contraintes qui posent des limites à leurs référencements dans les bases de données indexées, ces contraintes sont liées à plusieurs facteurs entre autre : l'insuffisance de financement et d'éditeurs professionnels en ce domaine, la non disponibilité de la version électronique de certaines revues, la vulnérabilité des infrastructures d'édition scientifique, ... D'où la nécessité de mettre en place un plan de restructuration en profondeur afin de s'aligner aux normes de qualité de l'édition scientifique.

2.4 Réseaux Sociaux Académiques: une opportunité pour développer la communication scientifique

Au cours des dernières décennies, la science est devenue de plus en plus sensible aux besoins sociaux, et l'intérêt des gens pour la « Science 2.0 » s'est considérablement accru, dans le but d'ouvrir la science à une société plus large à des fins de développement économique et technologique plus importants.

En plus, la plupart des articles disponibles gratuitement et librement ne sont pas archivés dans des journaux en Open Access mais plutôt sur les pages des site web des auteurs et sur leurs réseaux sociaux universitaires (tels que ResearchGate et Academia.eu Thewall et al (2014).

Ces sites permettent de modifier la dynamique de la communication universitaire informelle, dans la mesure où ils offrent aux chercheurs une nouvelle façon pour diffuser leurs travaux et résultats, ils leurs permettent de créer leurs propres archives, de répertorier les publications et d'interagir avec leurs pairs. L'inscription est généralement gratuite et les utilisateurs peuvent télécharger tous les documents affichés sur le site.

De nombreuses études ont démontré que les articles publiés sur les réseaux sociaux académiques sont plus cités par rapport aux articles qui ne le sont pas, les citations de ces articles sont de 16% à 58% plus élevées Niyazov et al (2016).

3. PROBLEMATIQUE

La mondialisation et l'internationalisation de la science permettent d'ouvrir de nouvelles frontières et facilitent la libre circulation et le libre partage des connaissances scientifiques. Au Maroc, l'Open Access est ainsi devenu une obligation pour adhérer aux transformations de la chaîne de production et de diffusion de la science et pour l'amélioration des positionnements des chercheurs Marocains sur la scène internationale.

Malgré une croissance significative du nombre de documents de recherche disponibles en accès libre, le pourcentage du nombre d'articles publiés chaque année est encore bas, ceci est dû essentiellement au manque de connaissance des nouveaux paradigmes de la communication scientifique de la part des chercheurs et des décideurs. A savoir aussi que le mouvement d'accès libre n'évolue pas de la même manière pour toutes les disciplines, notamment en SHS où l'adhésion est encore à un stade très timide.

Plusieurs enseignants chercheurs en SHS ne connaissent pas encore les différents aspects relatifs au libre accès (ses principes, ses règles, ses raisons d'être, ses avantages à court et à long terme), et puis les droits et obligations qu'il procure à l'auteur qui publie un article en OA, et aux lecteurs de cet article.

Ainsi, à travers notre recherche, nous avons essayé de démystifier ce concept et de comprendre les tendances et les pratiques des chercheurs en SHS à l'égard de ce mode de communication scientifique.

4. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Pour notre étude, nous avons mené une enquête de terrain basée sur un questionnaire distribué en ligne en Novembre 2020, auprès des enseignants chercheurs en Sciences Humaines et Sociales, appartenant à différentes universités Marocaines, pour essayer de comprendre leur vision par rapport à ce mode de communication scientifique, leurs

idéologies vis-à-vis des pratiques du libre accès et leur habilité à adhérer à ce mouvement.

Nous avons subdivisé le questionnaire en quatre grandes sections, la première est relative à l'identification du répondant, la deuxième se rapporte au degré de connaissance du mouvement du libre accès par les chercheurs Marocains en SHS (raisons d'adhésion, impact et valeur des articles publiés en libre accès, lectorat et visibilité...), la troisième porte sur l'usage du libre accès par le chercheur Marocain en SHS comme mode de communication scientifique (perception de la qualité des articles publiés en OA par cette catégorie de chercheurs, les raisons qui peuvent les motiver/démotiver à publier dans des journaux en libre accès...), la quatrième et dernière section porte sur l'utilisation des réseaux sociaux académiques par les chercheurs Marocains en SHS (connaissance et avis par rapport à la publication scientifique sur ces réseaux...)

La structuration de l'ensemble des questions qui composent le questionnaire, est basée sur des sous-basements théoriques relatifs à chaque aspect de notre recherche, selon Walter et al (2011) "Il est évident que le libre accès augmente le nombre de téléchargements et de lectorat d'articles, même si son impact sur les citations d'articles n'est pas clair". (Hirwade & Rajyalakshmi, 2006) affirment que "la publication dans des revues en libre accès est bénéfique car elle offre la visibilité et l'accessibilité à la production de la recherche sans restriction.

Plusieurs études ont montré que, le libre accès ne se développe pas de la même manière pour toutes les disciplines, à titre d'exemple les chercheurs en médecine sont très avancés dans la création des archives ouvertes et le partage des résultats de recherche sur des plateformes en ligne, Bjork et al (2010). Pour les chercheurs en SHS, l'adhésion au mouvement du libre accès et au paysage de l'édition électronique semble être à un stade encore primaire Martin Paul Eve (2014).

Par ailleurs, de nombreuses études ont prouvé que l'Open Access ne réduit pas la qualité des journaux, au contraire, il accroît et améliore le lectorat,

augmente le taux de citations et d'impact. Il améliore également la visibilité et facilite la recherche et l'accès aux publications scientifiques d'une manière générale, par conséquent, l'Open Access a une influence importante et significative sur le comportement de citation, Evans et Reimer (2009).

5. RÉSULTATS ET DISCUSSION

5.1 CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION CIBLE

Nous avons conçu le questionnaire de façon à ce qu'il soit très facile à renseigner, et pourtant nous n'avons reçu que 123 réponses sur la base de 567 personnes ciblées, nous pouvons d'ores déjà conclure que les répondants ont une certaine réticence, ceci peut être interprété par le fait que la majorité des enseignants chercheurs dans le domaine des SHS ont du mal à parler de l'Open Access, et n'ont pas une connaissance approfondie de ce mode de communication scientifique. Les professeurs qui ont répondu au questionnaire sont majoritairement des hommes (79,5%) contre (20,5%) de femmes, et leurs statuts est plutôt celui de professeurs habilités PH (50%), contre (28,3%) de PES (C) suivi de (13%) des PA et (8,7%) de la catégorie PES(B). Il est à noter également que la majorité des répondants sont affiliés aux Facultés des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales, sachant que nous avons fait en sorte à ce qu'il y est un équilibre dans la répartition des différents établissements lors de la constitution de la population cible.

Graphique 1: Statut et catégorie des répondants à l'enquête

5.2 PERCEPTION DU CONCEPT DU LIBRE ACCÈS PAR LES CHERCHEURS MAROCAINS EN SHS

Comme indiqué dans la figure 2, la majorité des répondants (84,4%) sont conscients de l'existence des journaux scientifiques en OA dans le domaine des SHS, cependant, la connaissance ne signifie pas forcément repérage ni usage, car il existe plusieurs niveaux de connaissance d'un phénomène, qui va de l'expérimentation personnelle à l'implication indirecte, au simple fait d'en avoir entendu parler. Quant à la connaissance des différentes formes de publication, et comme le montre la figure 3, la majorité des répondants (38,6%) ne connaissent pas les formes de publication en libre accès, ce qui peut paraître contradictoire, mais en réalité, il ne l'est pas, du moment que les répondants peuvent connaître d'une manière générale le « libre accès » sans pour autant connaître ses formes les plus connues à savoir : « la voie verte » qui désigne l'auto archivage c'est-à-dire le dépôt par l'auteur lui-même dans les archives ouvertes, ainsi que « la voie dorée » qui désigne la publication dans les revues en accès libre abstraction faite de leurs modes de financement.

Les réponses relatives aux droits et aux frais de l'Open Access montrent que la plupart des répondants font la distinction entre les différentes implications de ce mode de publication. En effet, 72,4 % sont conscients que le libre accès ne signifie pas forcément la gratuité. Quand 63,2% pensent que l'auteur n'est pas obligé de payer au cas où il publie dans une revue en libre accès. Ceci est en quelque sorte vrai, car par exemple, pour la voie dorée, on trouve plusieurs sortes de financement, par exemple le modèle « auteur-payeur » APC, le modèle sponsor ou encore le modèle freemium. Donc, l'auteur n'est pas obligé de payer automatiquement, et même pour le modèle « auteur-payeur », il existe des éditeurs qui suggèrent des formules d'abonnement institutionnels afin de profiter des remises sur les coûts des APC.

Graphique 2: Connaissance des journaux scientifiques Open Access en SHS

Graphique 3: Connaissance des formes de publication en Open Access

5.3 USAGE DU LIBRE ACCÈS COMME MODE DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE PAR LE CHERCHEUR MAROCAIN EN SHS

D'après les retours des répondants, la majorité des chercheurs ont déjà publié des articles dans des revues en libre accès (71,7%), et ont déjà déposé leurs travaux de recherche dans un portail institutionnel d'archives ouvertes (Figure 4).

La figure 5 atteste que l'accessibilité, la visibilité et le lectorat sont les raisons principales qui motivent les chercheurs pour publier en Open Access, en plus la majorité d'entre eux sont convaincus que la publication en Open Access augmente considérablement le nombre de lectorats et de citations.

Graphique 4: Publications dans des revues OA et archives ouvertes

Graphique 5: Raisons de motivation pour publier en Open Access

Seulement (13 %) des répondants pensent que les articles publiés en libre accès ne sont pas de bonne qualité, ceci prouve que les chercheurs marocains en SHS sont convaincus que la formule du libre accès ne diminue en rien la qualité scientifique des articles, bien au contraire puisque la majorité d'entre eux reconnaissent que l'Open Access représente un modèle économique permettant la valorisation commerciale dans la mesure où l'éditeur en libre accès a recourt aux multiples voies marketing et de valorisation commerciale afin de chercher les moyens de financement pour couvrir les coûts liés à l'évaluation par les pairs et le personnel éditorial.

Trouvez vous que les articles relevant des SHS et qui sont publiés en libre accès ne sont pas de bonnes qualité

Graphique 6: Les articles publiés en libre accès et la qualité scientifique

Plus, que la moitié des répondants (53,1%) sont convaincus que la publication en libre accès favorise le plagiat, puisque l'article sera disponible un peu partout sur la toile, et on peut y accéder sans restriction, toutefois ceci ne doit pas constituer une entrave pour les chercheurs afin de publier en libre accès puisque les infractions du plagiat peuvent être détectées et poursuivies. D'une manière générale, les répondants ont fait preuve d'une très bonne connaissance des droits et des obligations relatives à l'usage du libre accès.

5.4 LE CHERCHEUR MAROCAIN EN SHS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX ACADÉMIQUE

En plus des dépôts au niveau des archives ouvertes et des sites web, les réseaux sociaux académiques constituent un moyen très important pour diffuser et faire connaître les résultats des recherches scientifiques faites par les chercheurs;

Parmi les réseaux sociaux académiques proposés, Academia et ResearchGate sont les plateformes les plus connues chez les répondants enquêtés (Figure 7), qui trouvent que c'est une excellente idée de poster les publications sur les réseaux sociaux académiques.

Par ailleurs, les chercheurs qui n'utilisent pas les réseaux sociaux académiques pour diffuser leurs travaux et leurs publications, n'ont pas forcément une raison bien précise qui les empêche de le faire (41,3%), d'autres répondants affirment qu'il s'agit d'un souci de plagiat (21,7%) ou du jugement négatif de la part de la communauté (19,6%) (Figure 8)

Graphique 7: Connaissance des réseaux sociaux académiques

Graphique 8: Raisons qui empêchent les chercheurs Marocains en SHS à publier sur les RSA

5.5 PERCEPTION DU TERRAIN MAROCAIN EN MATIERE DE LIBRE ACCES A LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DANS LE DOMAINE DES SHS

D'après les résultats de notre enquête, 52,2% des enquêtés sont conscients de l'existence du Portail des Revues Scientifiques Marocaines « PRSM » (Figure 9), et 88,9% affirment avoir déjà publié dans une revue Marocaine (Figure 10).

En se basant sur ces pourcentages, nous pouvons dire que le contexte marocain en matière du libre accès est plus ou moins connu de la part des chercheurs en SHS, ceci est en partie le résultat des efforts consenti par les autorités compétentes en vue de proliférer ce mouvement, nous pouvons citer à cet effet le projet « Portail des Revues Scientifique Marocaine » [15] qui permet d'héberger plus de 150 revues revues avec à peu près 5000 Articles (Décembre 2020).

Nous pouvons citer également le projet « Toubkal » qui est une plateforme ouverte contenant plus de 12500 notices de thèses (et plus de 1000 thèses en texte intégral). Ce projet rentre dans le cadre de la numérisation des résultats de la recherche scientifique permettant ainsi une localisation rapide et efficace des thèses pour une meilleure protection des droits d'auteur contre le plagiat et pour le développement et la promotion de la recherche scientifique.

Graphique 9: Connaissance du Portail des Revues Scientifiques Marocaines de l'IMIST

Graphique 10: Publication dans les revues du PRSM de l'IMIST

Par ailleurs, il est à noter que la production scientifique en SHS reste faible par rapport au Sciences Techniques, en se basant sur les statistiques du baromètre de l'IMIST, les SHS constituent le champ disciplinaire le plus faible en terme de production et de publications scientifiques (dans la base de donnée SCOPUS), qui -en principe- représente un réel indicateur de visibilité et d'impact de la recherche scientifique marocaine dans ce domaine (Figure 11 et 12).

Graphique 11: Production scientifique Marocaine par champs disciplinaire

Graphique12: Production scientifique Marocaine en sciences sociales

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les résultats de l'étude que nous avons menée nous ont montré que les chercheurs Marocains en Sciences Humaines et Sociales – contrairement à nos attentes- sont familiarisés avec le concept du libre accès et sont conscients de son importance dans le processus de recherche et de communication scientifique, particulièrement en terme de visibilité et d'impact des résultats de la recherche. Malgré tout ça, les répondants ont montré une certaine réticence ambigüe quant à l'adhésion à ce mouvement.

Afin de palier à cette réticence et inciter les chercheurs en SHS à adhérer au mouvement du libre accès et changer leurs habitudes de publications, il faudrait mettre en place une réelle politique d'encouragement et d'incitation des chercheurs (prix, bourses...) afin de les motiver pour publier leurs travaux de recherche en Open Access, permettant ainsi à d'autres personnes un peu partout dans le monde de les consulter, et de faire avancer la science.

On pourrait également inciter les chercheurs en SHS- qui sont les moins productifs au niveau national comparativement à leurs homologues en sciences et techniques- à adhérer au mouvement, en mettant en place un fondement juridique appelant à déposer gracieusement leurs publications au niveau des archives ouvertes de leurs établissements de tutelle, particulièrement pour les travaux s'inscrivant dans le cadre d'un programme ou d'un projet de recherche, financé par des fonds publics.

REFERENCES

Journaux et revues:

CHANIER, Thierry. (2004). Archives ouvertes et publication scientifique : comment mettre en place l'accès libre et aux résultats de la recherche ? 186-188.

CHARTRON, G. (2014). Open access et SHS: Controverses. Revue européenne des sciences sociales, 52(1), 37-63

BEAUDRY, G. (2010). La communication scientifique directe : un nouveau champ éditorial. Hermès, La Revue, (2), 51-57

ALIZON, S. (2018). Inexpensive Research in the Golden Open-Access Era. *Trends in ecology & evolution*, 33(5), 301-303.

BJORK. (2004). Open Access to scientific publication: an analysis of the barriers to change. *Information research*, 170.

FERWERDA, E. Open access in humanities and social sciences (2013). *Munin Conference Scholarly Publishing*, 6-12.

Gretchen (2011). Open Access Gains Support; Fees and Journal Quality Deter Submissions. *Science*, 273.

Hirwade, M., & Rajyalakshmi, D. (2006). Open Access: India Is Moving Towards Third World Superpower. In *4th International Convention Caliber* (Pp. 71-82). Gulberga

Sites web

DAVIS, Philip M.; WALTERS, William H. (2011). The impact of free access to the scientific literature: a review of recent research. [En ligne]. Disponible à : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3133904/> (page consultée le 23 Nov 2020)

PRINGLE, James. Do Open Access journals have impact? (2018). [En ligne]. Disponible à : <https://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/19.html> (page consultée le 23 Nov 2020)

EVANS, JA; REIMER, J. (2009). Open access and global participation in science. [En ligne]. Disponible à : DOI:10.1126/science.1154562

ANTELMAN, K. (2004). Do open access articles have greater research impact? [En ligne]. Disponible à : http://eprints.rclis.org/5463/1/do_open_access_CRL.pdf (page consultée le 21 nov 2020)

GARGOURI, Y ; HAJJEM, C ; LARIVIERE, V. et al. Self-selected or mandated, open access increases citation

impact for higher quality research. [En ligne]. Disponible à : <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0013636> (page consultée le 21 nov 2020)

Groupement français de l'industrie de l'information (2009). L'édition scientifique française en SHS – Rapport de synthèse. En ligne <https://www.gfii.fr/uploads/docs/l-edition-scientifique-francaise-en-sciences-sociales-et-humaines.pdf>

International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (2015) .[En ligne]. Disponible à : https://www.stmassoc.org/2015_02_20_STM_Report_2015.pdf (page consultée le 21 nov 2020)

THELWALL, Mike; KOUSHA, Kayvan (2014). ResearchGate: Disseminating, communicating, and measuring Scholarship? [En ligne]. Disponible à : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.23236> (page consultée le 10 nov 2020)

THELWALL, Mike; KOUSHA, Kayvan (2013). Academia.edu: Social network or Academic Network? [En ligne]. Disponible à : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.23038> (page consultée le 19 nov 2020).

NIYAZOV, Y ; VOGEL, C ; PRICE, R et al. (2016) Open Access Meets Discoverability: Citations to Articles Posted to Academia.edu. *PLOS ONE* 11(2): e0148257. [En ligne]. Disponible à : <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148257> (page consultée le 14 nov 2020)

ANNEXE : QUESTIONNAIRE

Mode de communication scientifique en libre accès chez les chercheurs Marocains en SHS : Tendances et pratiques

Dans le cadre d'un travail de recherche portant sur les tendances et les pratiques des modes de communication scientifique en libre accès chez les chercheurs Marocains en Sciences Humaines et Sociales, nous avons conçu le questionnaire suivant afin de mieux comprendre la position de cette catégorie de chercheurs quant à la publication dans des revues en libre accès ou le dépôt dans les archives ouvertes.

Merci de consacrer quelques minutes pour répondre aux questions.

NB : Le contenu de vos réponses restera **STRICTEMENT ANONYME** et **CONFIDENTIEL** et sera exploité uniquement à des fins académiques. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Nous vous remercions sincèrement pour votre participation !

Identification du répondant

Age			
Sexe	H		F
Université			
Institution			
Statut	PA	PH	PES (A) /(B)/(C)

Connaissance du Libre Accès chez les chercheurs Marocains en SHS

- 1) **En tant que chercheur Marocain en SHS, connaissez-vous des journaux scientifiques en libre accès ?**
 - Oui
 - Non

- 2) **Quelles sont les formes d'accès libre que vous connaissez ?**
 - La voie verte : archive ouverte
 - La voie dorée : revue en accès ouvert
 - Les voies diamants ou "alternatives"
 - Aucune de ces formes

- 3) **Quelles sont vos principales sources d'informations en tant que chercheur ?**
 - Achat des articles
 - Sources en accès libre
 - Abonnement institutionnel
 - Sites de piratage (tel que Sci-Hub, LibGen...)
 - Bibliothèques

- Autres
- 4) **Trouvez-vous que les journaux en libre accès dans votre domaine ne sont pas suffisamment connus ?**
- Oui
 - Non
- 5) **Les revues en accès libre n'ont pas de facteurs d'impact ?**
- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- 6) **Pensez-vous que la publication en accès libre augmente le nombre de lectorat et de citations ?**
- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- 7) **Dans le cas d'un travail de recherche publié en libre accès, l'utilisateur n'a pas besoin de citer la source ?**
- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas

Usage du libre accès par le chercheur Marocain en SHS comme mode de communication scientifique

- 8) **Avez-vous déjà publié dans une revue en libre accès ?**
- Oui
 - Non
- 9) **Avez-vous déjà fait un dépôt dans les archives ouvertes ?**
- Oui
 - Non
- 10) **Pour vous quelles sont les raisons qui peuvent motiver les chercheurs en SHS à publier dans les journaux en libre accès ?**
- La visibilité
 - L'accessibilité
 - Le lectorat
 - Autres
- 11) **Trouvez-vous que les articles relevant des SHS et qui sont publiés en libre accès ne sont pas de bonnes qualité ?**
- Oui
 - Non
 - Je ne sais pas

12) **Pensez-vous que le libre accès dans le domaine des SHS favorise le plagiat ?**

- Oui
- Non
- Je ne sais pas

13) **Le degré d'intérêt du libre accès pour vous ?**

- Elevé
- Moyen
- Bas
- Aucun intérêt

Utilisation des Réseaux Sociaux Académiques par les chercheurs Marocains en SHS et connaissance du contexte National de l'Open Access

14) **Quels sont les réseaux académiques que vous connaissez ?**

- ResearchGate
- Academia
- Mendely
- Zotero
- Autres

15) **Que pensez-vous du fait de poster les liens de vos publications chez un éditeur dans vos pages sur les réseaux sociaux académiques**

- Bonne idée
- Mauvaise idée

16) **A votre avis, quels sont les raisons qui empêchent les chercheurs en SHS à publier leurs travaux sur les réseaux sociaux académiques ?**

- Jugements négatifs de part de la communauté scientifique
- Plagiat
- Absence de page personnelle sur les RSA
- Aucune raison bien précise

17) **Est-ce que vous connaissez le portail des Revues Scientifiques Marocaines ?**

- Oui
- Non

18) **Est-ce que vous avez déjà publié dans une revue Marocaine ?**

- Oui
- Non